

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

ISSUE 9

SEPTEMBER

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

JORAI

IMFAKTOR
PAGES

2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

1-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-1, НОМЕР-9

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-1, ISSUE-9

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-9>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
4. Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
5. Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
6. Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
7. Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
8. Камалова Дильфуза Энуровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
10. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
11. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
12. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
14. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
15. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
16. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)

“Тадқиқот ва инновациялар” журналі 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ЮГАЙ Милана Геннадьевна

*Преподаватель кафедры русского
языкознания НамГУ*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369319>

МЕСТО ГРАММАТИКИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ

В статье описываются характеристики сведения о пассивной и активной грамматике, аспекте общения, культуре речи, учитывается, что, без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества. Следовательно, одна из основных функций языка коммуникативная. Без языка не может быть мышления, т.е. осознания человеком себя как личности и освоения действительности. А это означает, что языку свойственна когнитивная функция. В заключении отмечено что, культура речи – эта та область знаний, которая важна для каждого цивилизованного человека. Автор надеется, что данная статья поможет читателям усовершенствовать свои речевые навыки и повысить уровень коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: грамматика, словоформ, метод, активная и пассивная грамматика, общение, аспект, языковая норма, речь, культура речи, лингвокультурология.

RUS TILINI O‘QITISH TIZIMIDA GRAMMATIKANING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada passiv va faol grammatikaga oid ma’lumotlarning xususiyatlari, muloqot jihati, nutq madaniyati yoritilgan bo‘lib, tilsiz odamlarning muloqoti mumkin emasligi, muloqotsiz esa jamiyat bo‘lishi mumkin emasligi hisobga olinadi. Demak, tilning asosiy vazifalaridan biri kommunikativdir. Tilsiz fikrlash bo‘lmaydi, ya’ni. insonning o‘zini shaxs sifatida anglashi va voqelikni o‘zlashtirishi. Demak, til kognitiv funktsiyaga ega. Xulosa qilib aytganda, nutq madaniyati har bir madaniyatli shaxs uchun muhim bo‘lgan bilim sohasi ekanligi ta’kidlanadi. Muallif ushbu maqola o‘quvchilarga nutq qobiliyatlarini yaxshilashga va kommunikativ kompetentsiya darajasini oshirishga yordam beradi, deb umid qiladi.

Kalit so‘zlar: grammatika, usul, faol va sust grammatika, muloqot, aspect, til normasi, nutq, nutq madaniyati, lingvokulturologiya.

THE PLACE OF GRAMMAR IN THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING SYSTEM

ANNOTATION

The article describes the characteristics of information about passive and active grammar, the aspect of communication, the culture of speech, taking into account that without language human communication is impossible, and without communication there can be no society. Therefore, one of the main functions of language is communicative. Without language there can be no thinking, i.e., a person's awareness of himself as an individual and mastery of reality. This means that language has a cognitive function. In conclusion, it is noted that speech culture is an area of knowledge that is important for every civilized person. The author hopes that this article will help readers improve their speech skills and increase their level of communicative competence.

Key words: grammar, word forms, method, active and passive grammar, communication, aspect, language norm, speech, culture of speech, linguoculturology.

В системе языковых средств слово играет важнейшую роль. Русские писатели, восхищаясь красотой, силой, богатством русского языка, прежде всего отмечали разнообразие его лексики, в которой заключены неисчерпаемые возможности для передачи самых различных значений. С. Я. Маршак писал: «Человек нашел слова для всего, что обнаружено им во вселенной. Но этого мало. Он назвал всякое действие и состояние. Он определил словами свойства и качества всего, что его окружает [1, С.448.]»

М. В. Ломоносов находил в русском языке «великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского» и, кроме того, «богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». А.С. Пушкин характеризовал русский язык как язык «гибкий и мощный в своих оборотах и средствах...», «переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам...» Великий русский писатель высоко ценил народную русскую речь, её «свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений» и главное преимущество русского литературного языка видел в его близости к языку народному. «Великий, могучий, правдивый и свободный» — такими словами характеризовал русский язык И. С. Тургенев. В современных условиях русский язык по-прежнему имеет большое международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира.

Место грамматики в системе обучения русскому языку как неродному. Герберту Спенсеру принадлежат справедливые слова: «Основная цель образования – это не знания, а действия на основе полученных знаний». Эту мысль можно в полной мере отнести к проблемам, касающимся обучения иностранцев русской грамматике. Грамматика (греч. *gramma* – письменный знак, черта, линия)

1) раздел лингвистики о формах словоизменения, о строении слов, видах словосочетаний и типах предложений;

2) строй языка, система объективно действующих в языке правил изменения слов, образования словоформ и соединения слов в словосочетания и предложения.

Значение овладения грамматикой определяется тем, что в силу обобщающего характера своих законов, знание грамматики облегчает овладение языком. В разные периоды, в различных методах грамматике отводилась то первостепенная, то второстепенная роль. Известно, что в XVIII-XIX вв. был широко распространен грамматико-переводной метод обучения, охранявший ведущую роль вплоть до начала первой мировой войны. Цель обучения сводилась к овладению системой языка путем изучения грамматики и перевода текстов с родного языка на иностранный. В методике существуют различия между практической и теоретической (описательной) грамматикой.

Известно, что теоретическая грамматика классифицирует слова по их обобщенному значению, выделяет части речи – знаменательные и служебные – и описывает их; рассматривает способы сочетания слов и функции слов в предложении. В теоретической грамматике материал представлен линейно, обобщенно, систематизированно. Теоретическая грамматика как раздел лингвистики, исследующий систему языковых норм и категорий, стремится, таким образом, к максимально полному и разностороннему описанию типов образования слов (префиксальный, суффиксальный), словосочетаний, предложений. Эти описания, безусловно, используются в методике.

Цель этих описаний иная. С одной стороны, перед методистами стоит задача выделить общий корпус тех грамматических явлений, которые необходимы для овладения устной и письменной речью на русском языке в пределах целей и задач конкретного этапа обучения, уровня владения языком (это – задача отбора грамматического материала). С другой стороны, в общем корпусе отобранного материала каждое явление должно быть проанализировано с точки зрения трудностей, заключающихся в нем для определенного контингента учащихся.

Грамматика, выделенная и описанная в методических целях (как объект усвоения), и составляет учебный грамматический материал. Выделение и описание грамматического материала как объекта усвоения проводится с учетом целого комплекса факторов. Важнейшие из них – цели, уровень, этап обучения, а также учет влияния родного языка на усвоение нового для учащихся русского языка. При достижении коммуникативных целей обучения имеет место не изучение теории языка, а практическое овладение речью на ином языке.

Языковые знания, в том числе знания из области грамматики, рассматриваются в практическом курсе (в отличие от теоретического) не как цель, а как средство овладения практическими навыками и умениями неродной речи. В соответствии с ориентацией обучения новому языку на освоение видов речевой деятельности в методике разграничиваются пассивная, рецептивная, активная, продуктивная грамматика. Активная и так называемая пассивная грамматика различаются не только по характеру использования приобретенных знаний в речевой деятельности, но и по составу. Активная грамматика при описании языковых явлений идет от смысла к форме; при составлении грамматического минимума можно строго ограничить материал, отобрав самые употребительные способы выражения смысловых отношений и исключив синонимические.

Пассивная грамматика служит для анализа смысла сказанного или написанного; при отборе пассивного грамматического материала принцип исключения синонимических конструкций не может быть использован, так как речевые произведения, которые должен понимать учащийся в процессе обучения, могут содержать актуальные в общении грамматические синонимы. Отбор активного и пассивного грамматического материала для целей обучения производится по принципам: частотности, образцовости, типичности, сочетаемости, репрезентативности. Отбор грамматического материала базируется также на принципах тематикоситуативной обусловленности и адекватного представления грамматической системы языка.

Основными формами представления грамматического материала в учебном процессе являются теоретический комментарий, правила, схемы, таблицы, контекст, речевые модели и речевые образцы. При практической направленности занятий обучение грамматике сводится к формированию у учащихся грамматических навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. Подходы к обучению грамматике.

В практике обучения используются два подхода к подаче грамматического материала: системно-структурный (на основе логикосмысловых категорий, т.е. с учетом выражаемых синтаксических отношений: субъектнопредикатных, объектных, атрибутивных и др.) и функциональный (отбор и введение материала определяется темой, содержанием высказывания) [2, С.97].

Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества. Следовательно, одна из основных функций языка коммуникативная. Без языка не может быть мышления, т.е. осознания человеком себя как личности и освоения действительности. Кроме того, язык выполняет эмоциональную функцию (выражает чувства и эмоции) и волюнтаривную (функцию воздействия). Не чужда языку и эстетическая функция – мы получаем удовольствие от звучания стихотворных строк, красивых эпитетов. Таким образом, основные функции языка [3, С.5.]: коммуникативная, когнитивная (познавательная), аккумулятивная, эмоциональная, волюнтаривная, эстетическая. По мнению ряда исследователей В.В. Бабайцевой, Ю. Пичугина, Т. Пахановой, М.Р. Львова, и др., основная идея обучения русскому языку в современных условиях состоит в усилении практической направленности учебной деятельности.

Теоретические сведения усваиваются на уроках не сами по себе, а служат базой для формирования умений и навыков практического овладения русским языком в его устной и письменной формах. Таким образом в обучении русскому языку значительно усиливается функциональный аспект: постоянно в центре внимания стоит вопрос о том, какую функцию выполняют единицы языка в речи, каков механизм построения основных видов речи, как реализуется стилистический аспект усвоения языка. В конечном итоге, эти факторы позволяют значительно усилить мотивационную основу обучения русскому языку [4, С.27].

Также мы можем предложить ряд монографий, в которых описаны функции и особенности русского языка [5, С.220].

Она принесет пользу, прежде всего, начинающим исследователям, которые только осваивают сопоставительные методы изучения языка – они получают возможность в обобщенном виде познакомиться с основными понятиями и методами сопоставления, увидеть конкретные и потенциальные результаты применения уже разработанных методов и понятий в практических исследованиях, найти примеры [6, С.4.] и образцы использования различных методов.

Известно, что великий русский мыслитель Н.Я. Данилевский считал, что классификационную основу для каждого культурно-исторического типа народа составляет именно язык, т. е. в основу своей теории он положил не географическое единство, не единство по крови, а культурное, языковое единство, определяющее культуру мысли нации [7].

Если в бывших советских республиках значительная доля населения говорит и мыслит по-русски, то никакие распорядительные документы не в состоянии это обстоятельство одномоментно изменить. Русский язык участвует в процессе глобализации по-разному. Русскоязычные сообщества существуют во многих странах мира, и в этих странах русский язык [8, С.16] развивается во взаимодействии с другими языками и другими культурами. Владение человеком культурой речи является не только показателем высокого уровня интеллектуального и духовного развития, но и своеобразным показателем профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения, журналистов, менеджеров и т. д.

Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, учит, воспитывает, ведет деловые переговоры, оказывает людям различные услуги. Что же подразумевает понятие «культура речи»?

Культура речи — это раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной основе правила пользования языком как основным средством общения людей, орудием формирования и выражения мыслей. Иными словами, словосочетания «культура речи» в этом значении — это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи.

Культура речи — это совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения, «владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи» Первое значение словосочетания «культура речи» определяет предмет изучения определенной отрасли филологии. Значения определяют культуру речи как совокупность и систему ее нормативных коммуникативных качеств, знание и овладение которыми является целью изучения этой дисциплины студентами. В этом смысле «культура речи» тождественно понятию «культурная речь», «хорошая речь». Основные аспекты культуры речи. Исследователи выделяют три аспекта культуры речи [9]: нормативный, коммуникативный и этический. Первый, важнейший аспект — нормативный. Языковая норма — это центральное понятие культуры речи. Культура речи, прежде всего, предполагает соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями, говорящими или пишущими, в качестве «идеала», образца. Норма является главным регулятором речевого поведения людей. Однако это необходимый, но недостаточный регулятор, потому что одного соблюдения предписаний нормы не хватает для того, чтобы устная или письменная речь оказалась вполне хорошей, т. е. удовлетворяла все потребности коммуникации.

Можно привести большое количество самых разнообразных по содержанию текстов, безупречных с точки зрения литературных норм, но не достигающих цели. Обеспечивается это тем, что норма регулирует в большей мере чисто структурную, знаковую, языковую сторону речи, не затрагивая важнейших отношений речи к действительности, обществу, сознанию, поведению людей. Поэтому вторым важным качеством культуры речи является Коммуникативная целесообразность — это умение находить, в языковой системе для выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого общения адекватную языковую форму. Выбор необходимых для данной цели и в данной ситуации языковых средств — основа коммуникативного аспекта речи. Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового поведения в конкретных ситуациях таким образом, чтобы не унижить достоинства участников общения. Классический пример этического аспекта культуры речи зафиксирован в известной поговорке: «в доме повешенного не говорят о веревке». Этические нормы общения предусматривают соблюдение речевого этикета. Благодаря С.А. Хаврониной. Современная лингводидактика, наконец, констатировала, что цель учебного процесса не просто обучение, а образование личности. А образование — это становление личности путем вхождения в культуру, обучение диалогу культур, усвоение языка через культуру и культуры через язык. При таком понимании лингвокультурология выходит на первое место среди других лингвистических дисциплин при обучении русскому как иностранному. Покажем это на примере. При знакомстве с поэзией М. Цветаевой, лучшим поэтом XX века, как назвал ее И Бродский. Одним из самых любимых ее стихов было следующее: Красною кистью / Рябина зажглась. / Падали листья. / Я родилась. / Спорили сотни / Колоколов. / День был субботный:/ Иоанн Богослов. / Мне и доньне / Хочется грызть / Жаркой рябины / Горькую кисть (16 августа 1916).

Нужно обратить внимание студентов на повтор двух первых и двух последних строк: красною кистью рябина зажглась; яркая метафора состоит из слов, которые усиливают друг друга: слова зажечься и красный (цвет огня). Вторая строфа — образ большого праздника Иоанна Богослова через метафору спорили сотни колоколов; спорят — т.е. перебивают друг друга множество колоколов — сотни.

Отсюда вывод — стихотворение подчеркивает единство лирической героини и природы, праздничность ее рождения, усиленную большим христианским праздником евангелиста Иоанна, т.е. идет сопоставление двух художественных смыслов: праздничного, связанного с рождением лирической героини, и второго — предчувствие горькой доли для новорожденной [10, С. 34.].

Взглянем на историю зарождения и развития учения о культуре речи. Учение о речевой культуре зародилось в Древней Греции и Древнем Риме - в теории и практике ораторского искусства. Как сделать речь убедительной и выразительной, доступной и краткой, точной и уместной, богатой и чистой? Над этим вопросом размышляли ораторы и ученые, полководцы и общественные деятели еще в 4 в. до н.э. Именно тогда, в античности, возникла наука о красноречии - риторика. Расцвет ораторского искусства в России приходится на XVII-XVIII вв. Первым риторикой оригинально осмыслил и развил на материале общественной словесности М.В. Ломоносов. В XIX в. место риторики заняла стилистика, а на ее основе в XX столетии появилась культура речи как научная дисциплина. Теоретические и практические задачи культуры речи рассматриваются в работах таких ученых, как В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, С.И. Ожегов, Л.К. Граудина, Д.Н. Шмелев, Е.Н. Ширяев, Б.Н. Головин, Л.И. Скворцов. И в наши дни культура речи как наука продолжает развиваться.

Существует 4 типа речевой культуры носителей литературного языка: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорный и фамильярно-разговорный [11, С.18-19].

Язык, являясь важнейшим средством общения и формой национальной культуры, тесно связан с обществом, его категориями и институтами. Однако в отличие от других общественных явлений язык применяется во всех сферах человеческой деятельности – в сфере культуры, образования, производства, науки и пр. Язык, будучи порождением общества, в то же время превращается в одно из главных условий его существования. С исчезновением человеческого коллектива – народа, говорящего на определенном языке, исчезает и данный язык, который в случае наличия письменности сохраняется уже в статусе мертвого языка (древнегреческий, латинский, старославянский и др.).

Одной из форм влияния общества на язык является социальная дифференциация языка, обусловленная социальной неоднородностью общества. Социолингвистика изучает воздействие социальной среды на язык и речевое поведение людей. Жаргон (франц. jargon) – разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии (жаргон программистов), положения в обществе (жаргон русского дворянства в XIX в.), интересов (жаргон филателистов) или возраста (молодёжный жаргон). Жаргон отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладает собственной фонетической и грамматической системой. Жаргон может возникать в любом достаточно устойчивом коллективе. По сравнению с общенародными словами, которые живут столетиями, жаргонная лексика отличается большой подвижностью, изменчивостью. Жаргонные слова являются одним из источников пополнения русского литературного языка [12, С.13].

Как указывает И.А. Стернин, в настоящее время для повышения уровня речевой культуры в нашем обществе необходимы, во-первых, мотивация всех слоев общества к освоению культуры речи; во-вторых, административные меры, обеспечивающие общественные и профессиональные требования к культуре общения; в-третьих, организационные формы приобретения соответствующих знаний [13, С.17].

В заключении нужно отметить, что, культура речи – эта та область знаний, которая важна для каждого цивилизованного человека. Автор надеется, что данная статья поможет читателям усовершенствовать свои речевые навыки и повысить уровень коммуникативной компетентности.

В настоящее время для повышения уровня речевой культуры в нашем обществе необходимы, во-первых, мотивация всех слоев общества к освоению культуры речи; во-вторых, административные меры, обеспечивающие общественные и профессиональные требования к культуре общения; в-третьих, организационные формы приобретения соответствующих знаний.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. — 11-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2010. — 448 с.
2. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007.
3. Каменская О.Г, Кан Р.А, Стрекалова Е.Т., Запорожец М. Н. Русский язык и культура речи. – Уч. пособие. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ. Тольяттинский государственный университет. Кафедра «Славянское языкознание». 2005.
4. Редакционная коллегия: Е.А. Журавлёва (отв.ред.), Д.С. Ташимханова, А.Е. Агманова, Б.М. Асмагамбетова, М. И. Кадеева, М.В. А. К. Ешекенева (техн.ред.) Р 88 Русский язык в XXI веке: исследования молодых: материалы I международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана, 2014.
5. Мали Л.Д. Методика обучения русскому языку и литературе в начальных классах. Введение. Методика обучения грамоте. Методика литературного чтения: учебное пособие/ Л.Д. Мали. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014.
6. Конопелько И. П. Сопоставительный анализ в исследовании и преподавании языка. - Воронеж: издательство ООО «РИТМ», 2019.
7. Зязиков М. М. Русский язык и его роль в современном мире. Геополитика и патриотическое воспитание №14 год 2016.
8. Русский язык в XXI веке: исследования молодых: материалы V международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018.
9. Гребень. А. А. Учебное пособие. См. также: Васильева Д. Н. Основы культуры речи. — М., 1990. Головин Б. Н. Основы культуры речи. — М., 1988. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М., 1993. Культура русской речи. Учебн. пособ. для вузов /Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. —М., 2000.
10. Русский язык в современном научном и образовательном пространстве: сборник тезисов Международной научной конференции, посвященной 90-летию профессора Серафимы Алексеевны Хаврониной. Москва, РУДН, 28–29 октября 2020 г. / под общ. ред. В. М. Шаклеина. – Москва: РУДН, 2020.
11. СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ. Курс лекций утвержден на заседании кафедры английского языка №1. 30 октября 2013 г. Протокол №2. Автор: кандидат филологических наук, доцент А.Л. Кряжева. – Москва: 2014.
12. Исламова Э.А. Введение в языкознание: учебное пособие / Э.А. Исламова, Р.М. Болгарова. – Казань, 2016.
13. Стернин И.А. Можно ли культурно формировать культуру в современной России // Культурно-речевая ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000. – С. 361-373. См. также: Воронцова Т.А. Культура речи. Учебное пособие. – Ижевск, 2011.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-9

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz